

БАНК КАРТАЛАРИ ОРҚАЛИ СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЎЗГАЛАР МУЛКИНИ ТАЛОН-ТАРОЖ ҚИЛИШНИНГ ЖИНОИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАВСИФИ

М.Қ.Хидиров

Тошкент шаҳар Миробод тумани ИИБ терговчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635843>

Маълумки, мамлакатимиз миллий тўлов тизимида нақд пулсиз тўловлар ва бошқа ҳисоб-китобларни амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ушбу жараёнда жисмоний ва юридик шахсларнинг мулк дахлсизлигини таъминлаш, банк карталаридан рухсатсиз фойдаланиш орқали ўзгалар мулкани талон-тарож қилиш ҳолатларига қарши курашиш ҳамда уларнинг олдини олиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Таъкидлаш жоизки, бугунги кунда банк пластик карточкаларидан пул маблағларини талон-торож қилиш ҳолатлари йилдан-йилга кўпайиб бормоқда. Хусусан, ички ишлар органларига банк карталари орқали ўзгалар мулкани талон-тарож қилиш ҳолатлари юзасидан 2020 йилда 965 та мурожаат келиб тушган бўлса, 2021 йилда уларнинг сони 1.601 тани ташкил этган, яъни деярли 1,7 баробарга кўпайган .

Ушбу тоифадаги жиноятларнинг ўзига хос ижтимоий хавфлилик хусусияти, ўзгалар мулкани талон-тарож қилишнинг бошқа усулларида алоҳида жиҳатлари билан фарқланиши ҳамда тобора кенг тарқалиб бораётганлигини инобатга олиб, уларга қарши курашишнинг жиноий-ҳуқуқий чораларини кучайтириш борасида бир қатор ишлар амалга оширилмоқда.

Жумладан, Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси порталида ID-29646 рақами билан қайд қилинган янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикасининг Жиноят Кодекси лойиҳасида фирибгарлик жиноятининг “телекоммуникация тармоқларидан, шунингдек Интернет жаҳон ахборот тармоғидан ёки электрон тўлов тизимларидан фойдаланиб содир этилганлиги” оғирлаштирувчи ҳолат сифатида баҳоланиши назарда тутилган.

Шунингдек, ушбу қонун лойиҳасида ўғирлик жиноятининг “компьютер тизимида рухсатсиз кириб ёки телекоммуникация тармоқларидан, шунингдек Интернет жаҳон ахборот тармоғидан ёки электрон тўлов тизимларидан фойдаланиб содир этилганлиги” ҳам оғирлаштирувчи ҳолат сифатида белгиланиши таклиф этилмоқда .

Бундан ташқари, “Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ID-48776 рақами билан қайд этилган қонун лойиҳасида:

168-модданинг 2-қисми “в” бандини (“компьютер техникаси воситаларидан фойдаланиб содир этилган бўлса”) чиқариб ташлаш ҳамда учинчи қисмини “компьютер техникаси воситаларидан ёки электрон тўлов воситаси ёхуд масофавий хизмат кўрсатиш тизимидан фойдаланиб содир этилган бўлса” мазмунидаги “г” банд билан тўлдирилиш;

169-модданинг учинчи қисми “б” бандини (“компьютер тизимига рухсатсиз кириб”) “компьютер тизимига рухсатсиз кириб ёки электрон тўлов воситаси ёхуд масофавий хизмат кўрсатиш тизимидан фойдаланиб” таҳририда баён этилиши таклиф этилмоқда.

Кўриниб турибдики, янги ишлаб чиқиладиган қонун лойиҳаларида интернет тармоғи орқали ҳамда электрон тўлов тизимларидан фойдаланиб содир этиладиган ўзгалар мулкни талон-тарож қилиш ҳолатларига нисбатан жиноий-ҳуқуқий таъсир чораларини адолатли белгилашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Назаримизда, бунинг асосий сабаби амалдаги Жиноят кодексининг 168-моддасида 2-қисми “в” бандида “компьютер техникаси воситаларидан фойдаланиб содир этилган” фирибгарлик, 169-моддасида 3-қисми “б” бандида “компьютер тизимига рухсатсиз кириб содир этилган” ўғирликлар учун жиноий жавобгарлик белгиланганлиги ҳамда ушбу тушунчалар интернет тармоғи орқали ва электрон тўлов тизимларидан фойдаланиб содир этиладиган шу тоифадаги қилмишларни квалификация қилишда турлича ёнлдашувлар юзага келаётганлигидадир.

Бизнинг фикримизча, банк карталаридан рухсатсиз фойдаланилиши оқибатида содир этиладиган ўзгалар мулкни талон-тарож қилиш билан боғлиқ жиноятларнинг барчасини Жиноят кодексининг 168-моддасида 2-қисми “в” банди ёки 169-моддасида 3-қисми “б” банди билан квалификация қилиниши мақсадга мувофиқ эмас.

Чунки, ушбу нормаларда назарда тутилган “компьютер техникаси воситаларидан фойдаланиш” ёки “компьютер тизимига рухсатсиз кириш” тушунчалари, ўйлашимизча, мулкни талон-тарож қилиш жараёнида шундай техникалардан фойдаланишни назарда тутди. Ваҳоланки, бугунги кунда содир этиладиган шу тоифадаги жиноятларда жабрланувчилар ёки жиноят содир этишда гумонланаётган шахслар компьютер техникасига умуман мурожаат қилмайдиган ҳолатлар кўплаб учрайди. Кўпинча, бу турдаги жиноятлар уяли алоқа воситаларидаги

тўлов тизимлари, интернет тармоқлари ва бошқа телекоммуникация тизимлари орқали содир этилмоқда.

Шу ўринда “компьютер техникаси воситаларидан фойдаланиш” ёки “компьютер тизимига рухсатсиз кириш” тушунчалари уяли алоқа воситаларидаги тўлов тизимлари, интернет тармоқлари ва бошқа телекоммуникация тизимлари орқали содир этиладиган ўзгалар мулкани талон-тарож қилиш ҳолатларини ҳам ўз ичига қамраб оладими, деган савол савол туғилади.

Шу мақсадда “компьютер техникаси” ва “компьютер тизими” тушунчаларининг мазмун-моҳиятини таҳлил қилишни лозим топдик.

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси, “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги ва “Телекоммуникациялар тўғрисида”ги қонунларида таҳлил қилинаётган тушунчаларнинг таърифлари келтирилмаган.

Манбаларда қайд этилишича, компьютер техникаси - бу кичик қўл қурилмасидан тортиб, ўта кучли суперкомпьютергача ишлаб чиқарилган компьютер тизимларининг бутун спектрини ифодаловчи комплекс тушунчадир .

Компьютер тизими эса, компьютерни ташкил этувчи аппарат воситалари ва ташқи қурилмалар тўплами бўлиб, стандарт компьютер тизимининг асосий қисмлари қаттиқ ва юмшоқ дискларга эга процессор блоки, монитор, клавиатура, сичқонча ва принтердан иборат бўлади .

Шунингдек, Европа иттифоқи томонидан қабал қилинган “Компьютер ахборотлари соҳасида жиноятлар ҳақидаги конвенция”да “компьютер тизими” дастурга мувофиқ маълумотларни автоматлаштирилган тарзда қайта ишлашни амалга оширадиган ҳар қандай қурилма ёки бир-бирига боғланган ёхуд ўзаро алоқадор бир нечта қурилмалар гуруҳи сифатида таърифланган .

Бундан ташқари, “мобил компьютер” тушунчаси мавжуд бўлиб, унинг таркибига ноутбук, нетбук, смартбук, компьютер планшети, интернет планшети ва бошқа шахс ёнида олиб юриши мумкин бўлган компьютер техникалари билан бирга смартфон мобил телефонлари ҳам киритилган .

Смартфон (ингл. Smartphone – ақлли телефон) – компьютер имкониятига эга бўлган мобиль телефон бўлиб, ўзининг операцион тизимига эга, унга турли хил дастурларни ўрнатиш, ҳар хил иловаларда ишлаш мумкин .

Юқоридаги таҳлилларда келтирилган “кичик қўл қурилмаси” ва “смартфон мобил телефонлари” дейилганда, айнан компьютер имкониятига эга бўлган уяли алоқа воситалари назарда тутилмоқда ҳамда уларни “компьютер техникаси” тушунчасининг таъсир доирасига

киритиш мумкин. Бироқ уяли алоқа воситалари ёрдамида тўлов тизимлари орқали ўзгаларнинг банк карталаридаги ёки ҳисоб рақамларидаги маблағларни компьютер имкониятига эга бўлмаган оддий уяли алоқа воситалари ёрдамида ҳам талон-тарож қилиш мумкин.

Бизнинг фикримизча, банк карталаридан рухсатсиз фойдаланилиши оқибатида содир этиладиган ўзгалар мулкни талон-тарож қилиш жиноятлари компьютер имкониятига эга бўлган ёки бўлмаган воситалар ёрдамида содир этилишидан қатъи назар, ушбу ҳолат қилмишнинг ижтимоий хавфлилиги таъсир кўрсатмайди. Чунки, ҳар иккала ҳолатда ҳам шахснинг ижтимоий хавфлилиқ хусусияти ва қилмишнинг оқибатлари бир хилда бўлиши мумкин.

Шу боис, банк карталари орқали содир этиладиган ўзгалар мулкни талон-тарож қилиш ҳолатлари учун жиноий жавобгарлик тизимини такомиллаштириш мақсадида қуйидагилар таклиф этилади:

биринчидан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг ўғирлик ва фирибгарлик жиноятлари учун жавобгарликни назарда тутувчи нормаларини такомиллаштириб, телекоммуникация тармоқлари, Интернет жаҳон ахборот тармоғи ҳамда электрон тўлов тизимларидан фойдаланиб содир этилган ҳолатлар учун жиноий жавобгарликни аниқлаштириш;

иккинчидан, банк карталаридан рухсатсиз фойдаланилиши оқибатида содир этиладиган ўзгалар мулкни талон-тарож қилиш ҳолатлари бўйича жиноят содир этган шахсларнинг хатти-ҳаракатларига асосли ва адолатли ҳуқуқий баҳо бериш мақсадида содир этилган ҳар бир ҳолат батафсил текширилиши, жиноят содир этиш усул ва воситалари атрофлича ўрганиб чиқилиши мақсадга мувофиқ.

Тушунтирилсинки, компьютер техникаси воситаларидан фойдаланиб фирибгарлик содир этиш (ЖК 168-моддаси иккинчи қисми «в» банди) деганда, молия, банк муассасалари, фондлар ва ш. к. ларда бўлган мулкни алдов йўли билан компьютер техникаси воситалари ёрдамида манипуляция қилиш орқали амалга ошириладиган талон-тарож тушунилади. Бундай фирибгарлик компьютер тизимида ишлов бериладиган, тегишли ахборот ташувчиларда сақланадиган ёки маълумотларни узатиш тармоқлари бўйича бериладиган ахборотни ўзгартириш йўли билан ҳам, компьютер тизимига ёлғон ахборот киритиш йўли билан ҳам содир этилиши мумкин.

Агар шахс компьютер техникаси ёрдамида қалбаки ҳужжат тайёрлаб, сўнгра ундан мулкни қўлга киритиш учун фойдаланган бўлса, қилмишни

ЖК 168-моддаси иккинчи қисми «в» банди билан квалификация қилиб бўлмади .

ушбу усул орқали содир этиладиган ўғирлик ёки фирибгарлик жиноятларини содир этган шахслар умумий асосларга кўра, яъни жиноят содир этиш усули оғирлаштирувчи белги сифатида баҳоланмасдан жавобгарлик тортилмоқда.

Айбдор компьютер тизимидан фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлмагани ҳолда унга кирган ва ўзганинг ҳисобидан ўзининг ҳисобига пул ўтказган ҳолларда ўғирлик ЖКнинг 3 қисм “б” банди билан квалификация қилинади

- Уголовный кодекс»
- Раздел VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ»
- Глава 21. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ»
- Статья 158. Кража

3. Кража, совершенная:

а) с незаконным проникновением в жилище;

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода;

в) в крупном размере;

г) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса), -

- Уголовный кодекс»
- Раздел VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ»
- Глава 21. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ»
- Статья 159.3. Мошенничество с использованием электронных средств платежа

1. Мошенничество с использованием электронных средств платежа -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

- Уголовный кодекс»
- Раздел VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ»
- Глава 21. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ»
- Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации

1. Мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного

года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;

б) в крупном размере;

в) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового .

Статья 188. Кража 1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо

ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 2. Кража, совершенная: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) исключен Законом РК от 21.01.2019 № 217-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); 3) исключен Законом РК от 27.12.2019 № 292-VI (порядок введения в действие см. ст.2); 4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

Статья 190. Мошенничество 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, – наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 2. Мошенничество, совершенное: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) исключен Законом РК от 21.01.2019 № 217-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); 3) лицом с использованием своего служебного положения; 4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

Грузия

Статья 2861 . Посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему с целью извлечения финансовой выгоды (27.04.2021 N460, ввести в действие на 15-й день после опубликования.) 1. Самовольное проникновение в компьютерную систему, самовольное внесение, уничтожение, подмена или сокрытие компьютерных данных с целью получения имущественного права или извлечения любой финансовой выгоды для себя или другого лица либо любое самовольное вмешательство в функционирование компьютерной системы, повлекшее причинение финансового ущерба другому лицу, – наказываются общественно полезным трудом на срок от ста семидесяти до двухсот часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или домашним арестом на срок от одного до двух лет, или лишением свободы на срок от двух до четырех лет. 2. То же деяние: а) совершенное группой лиц по предварительному сговору; б) повлекшее значительный финансовый ущерб, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет. 3.

То же деяние: а) совершенное с использованием служебного положения; б) повлекшее финансовый ущерб в крупном размере; в) совершенное организованной группой; г) совершенное неоднократно, – наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет. 4. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, совершенное: а) в отношении субъекта критической информационной системы; б) лицом, два или более раза судимым за противоправное присвоение или вымогательство чужой вещи/чужого имущественного права либо за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей, – наказывается лишением свободы на срок от семи до одиннадцати лет. Примечания: 1. Для целей настоящей статьи значительным финансовым ущербом считается ущерб в размере более 150 лари. 2. Для целей настоящей статьи финансовым ущербом в крупном размере считается ущерб в размере более 10 000 лари. 3. Преступления, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными неоднократно, если им предшествовало совершение какого-либо из преступлений, предусмотренных настоящей главой и статьями 177–186, 224, 231, 237 и 264 настоящего Кодекса. 4. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридические лица наказываются штрафом с лишением права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом.

Эстония

Глава 14. Преступления в сфере компьютерной информации и обработки данных
Статья 268. Компьютерное мошенничество
Получение чужого имущества, имущественной либо иной выгоды путем ввода компьютерных программ или информации, их модификации, уничтожения, блокирования либо иного вида вмешательства в процесс обработки информации, влияющего на результат обработки информации и обуславливающего причинение прямого имущественного или иного вреда собственности другого лица, - наказывается штрафом, или арестом, или лишением свободы на срок от одного года до шести лет.

Статья 181. Хищение, совершенное с использованием компьютерной техники
1. Хищение чужого имущества в значительных размерах, совершенное с использованием компьютерной техники, — наказывается стократного до трехсоткратного размера минимальной заработной платы, или арестом максимально на срок два месяца либо лишением максимально на срок два года и штрафом максимально в пятидесятикратном размере минимальной заработной платы или без такового.
2. То же действие, совершенное: 1) группой лиц по

предварительному сговору; 2) в крупных размерах, —наказывается штрафом от пятисоткратного до тысячекратного размера минимальной заработной платы свободы на срок от двух до пяти лет. 3. Действие, предусмотренное частью первой или второй настоящей статьи, совершенное: 1) в особо крупных размерах; 2) организованной группой, —наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой